

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21127975>

O‘QUV MASHG‘ULOT GURUHIDAGI UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI MEZOSIKLLARINI REJALASHTIRISH

Ulug‘murodova Shoxsanam Norjigit qizi

Yengil Atletika yo‘nalishi 3-bosqich YA-51-23 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘quv-mashg‘ulot guruhidagi uzoq masofaga yuguruvchilarning musobaqa oldi mezosikllarini rejalashtirishning uslubiy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda musobaqa oldi mezosiklning tuzilishi, mazmuni hamda yuklamalarning optimal taqsimlanishi tahlil qilinib, sportchilarning funksional tayyorgarligini yuqori darajaga olib chiqish va musobaqa davriga maksimal sport formasida kirishini ta‘minlash masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: uzoq masofaga yugurish, musobaqa oldi mezosikli, mashg‘ulotni rejalashtirish, maxsus chidamlilik, tezlik-chidamlilik, yuklamalarni taqsimlash, funksional tayyorgarlik, sport natijadorligi, tiklanish jarayoni.

Dolzarbli. So‘nggi yillarda respublikamizda yengil atletika sport turini, ayniqsa yugurish yo‘nalishini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti i tomonidan 2021-yil 5-noyabrda qabul qilingan PQ-5282-son “Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va ‘Workout’ sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida yurish va yugurish sport turlarini tizimli ravishda rivojlantirish, ularni ilmiy-metodik jihatdan qo‘llab-quvvatlash, sport zaxirasini shakllantirish hamda professional sportchilar tayyorlash sifatini oshirish vazifalari aniq belgilab berilgan.

Mazkur qarorda sport mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish, ilmiy asoslangan tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali sportchilarni xalqaro musobaqalarga puxta tayyorlash hamda sport natijadorligini oshirish ustuvor yo‘nalish sifatida qayd etilgan. Bu esa o‘quv-mashg‘ulot guruhlarida shug‘ullanayotgan uzoq masofaga yuguruvchilarning tayyorgarlik jarayonini zamonaviy sport nazariyasi va metodikasi asosida takomillashtirishni taqozo etadi.

Tadqiqotning maqsadi o‘quv-mashg‘ulot guruhidagi uzoq masofaga yuguruvchilarning musobaqa oldi mezosikllarini ilmiy-uslubiy asosda rejalashtirish modelini ishlab chiqish hamda uning sportchilarning funksional tayyorgarligi, maxsus chidamliligi va musobaqa natijadorligiga ta‘sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot vazifasi.

1. Musobaqa oldi mezosiklida mashg'ulot yuklamalarining hajmi va shiddatini optimal taqsimlash, maxsus chidamlilik hamda tezlik-chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan samarali rejalashtirish modelini ishlab chiqish.

2. Ishlab chiqilgan mezosikl rejalashtirish modelining sportchilarning funksional tayyorgarligi va musobaqa natijadorligiga ta'sirini tajriba-sinov orqali aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish;

Tadqiqotni tashkil etilishi. Tadqiqot Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida joylashgan bolalar-o'smirlar sport maktabining o'quv-mashg'ulot bosqichida shug'ullanuvchi yengil atletikaning uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarining mashg'ulot jarayoni hisoblanadi.

Tadqiqotda jami 36 nafar sportchi (18 nafardan nazorat va tajriba guruhi) ishtirok etdi. Ular 15-16 yosh toifasiga mansub bo'lib, mazkur yosh uchun musobaqa dasturiga kiritilgan 3000 metr masofaga yugurish bo'yicha ixtisoslashgan. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

1. Tayyorlov bosqichi - ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilindi va umumlashtirildi, mavjud mashg'ulot dasturlari o'rganildi hamda dastlabki test sinovlari o'tkazildi.

2. Asosiy tajriba bosqichi - tajriba guruhida ishlab chiqilgan musobaqa oldi mezosikl rejalashtirish modeli asosida mashg'ulotlar olib borildi, nazorat guruhida esa an'anaviy mashg'ulot dasturi qo'llanildi.

3. Yakuniy bosqich - tajriba boshidagi va tajriba oxiridagi ko'rsatkichlar o'zaro taqqoslandi, olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

Tadqiqotni o'tkazishda quyidagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi:

ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba, nazorat testlari (3000 m yugurish natijalari, maxsus chidamlilik testlari), pulsometriya (yurak urish chastotasini aniqlash), matematik statistika usullari. Quyida aniqlangan muammoni ijobiy hal etish maqsadida ishlab chiqilgan rejalashtirish uslubiyatiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Musobaqa oldi mezosiklini rejalashtirish modeli

Quyida aniqlangan muammoni ijobiy hal etish maqsadida uzoq masofaga yuguruvchilarning musobaqa oldi mezosiklini rejalashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy model ishlab chiqildi. Ushbu model amaliy va nazariy jihatdan asoslangan bo'lib, u mashg'ulot yuklamalari, tiklanish va test natijalarini kompleks tarzda hisobga oladi.

Modelning asosiy printsiplari:

Ilmiy asoslangan yuklama taqsimoti: mashg'ulotlar hajmi va shiddati sportchining individual xususiyatlari va musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichlariga mos holda belgilanadi.

Funksional tayyorgarlikni optimallashtirish: maxsus chidamlilik, tezlik-chidamlilik va aerob imkoniyatlar musobaqaga tayyorlash jarayonida bosqichma-bosqich rivojlantiriladi.

Tiklanish va monitoring: mashg'ulotlar oralig'ida pulsometriya va test natijalari orqali tiklanish darajasi nazorat qilinadi.

1-jadval

Mezosikl strukturasi bosqichlari

Bosqich	Vaqti	Maqsadi	Mashg'ulot xususiyatlari	Test va monitoring
Tayyorlov	3-4 hafta	Umumiy va maxsus chidamlilikni shakllantirish	Haftada 5-6 mashg'ulot, hajmning 60-70%, o'rta shiddat	Yurak urish chastotasi, aerob testlar
Asosiy	4-5 hafta	Musobaqa oldi maxsus chidamlilik va tezlikni rivojlantirish	Hajm 70-85%, shiddatni oshirish, interval yugurishlar	Maxsus chidamlilik testlari, 3000 m natija
Yakuniy	1-2 hafta	Musobaqa pikasiga chiqish, tiklanish	Hajm 50-60%, shiddat yuqori, qisqa intervallar	3000 m musobaqa sinovi, pulsometriya

Uzoq masofaga yuguruvchilarni musobaqa oldi tayyorlash jarayonida mezosikl uch bosqichga bo'linadi: tayyorlov, asosiy va yakuniy. Har bir bosqichning maqsadi, mashg'ulot xususiyatlari va nazorat usullari aniq belgilangan bo'lib, ular sportchilarning funksional tayyorgarligini maksimal darajaga olib chiqishga qaratilgan.

1. Tayyorlov bosqichi (3-4 hafta). Tayyorlov bosqichi o'quv-mashg'ulot guruhidagi sportchilarda umumiy va maxsus chidamlilikni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu davrda mashg'ulotlar haftasiga 5-6 marotaba amalga oshiriladi, hajmi 60-70% darajada bo'lib, shiddat o'rta darajada belgilanadi. Mazkur bosqichda sportchilarning yurak urish chastotasi doimiy ravishda nazorat qilinadi va aerob imkoniyatlarini baholash maqsadida testlar o'tkaziladi. Bu bosqichning asosiy vazifasi sportchining organizmini musobaqa oldi yuklamalarga tayyorlash, umumiy chidamlilikni rivojlantirish va maxsus chidamlilikni shakllantirishdir.

2. Asosiy bosqichi (4-5 hafta). Asosiy bosqich sportchilarning maxsus chidamliligini va tezlikni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Mashg'ulotlar hajmi 70-85% darajasiga yetkaziladi va shiddat bosqichma-bosqich oshiriladi. Ushbu davrda interval yugurishlar, tezlikni rivojlantiruvchi maxsus mashqlar va chidamlilikni oshiruvchi komplekslar qo'llaniladi. Nazorat va monitoring maqsadida maxsus chidamlilik testlari hamda 3000 metr masofaga yugurish natijalari muntazam o'lchanadi. Bu bosqich sportchilarning musobaqa oldi tayyorgarlik darajasini maksimal darajaga olib chiqadi, ularni musobaqaga tayyor holatga keltiradi.

3. Yakuniy bosqichi (1-2 hafta). Yakuniy bosqich - musobaqa oldi tayyorgarlikning eng muhim davri bo‘lib, unda sportchilarni pikasiga chiqarish va tiklanishni ta‘minlashga e‘tibor qaratiladi. Mashg‘ulot hajmi 50-60% darajaga kamaytiriladi, shiddat esa yuqori bo‘lib, qisqa intervallar qo‘llaniladi. Bu davrda sportchilar 3000 metr masofaga musobaqa sinovlaridan o‘tkaziladi, pulsometriya orqali yurak urish chastotasi nazorat qilinadi. Shu bilan birga, sportchilarning maksimal sport formasiga chiqishi va funksional imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishi ta‘minlanadi

Tadqiqotni natijalari va muhokamasi

Tadqiqot davomida Toshkent viloyati Chirchiq shahar 1- sonli sport maktabining uzoq masofaga yuguruvchi sportchilari (36 nafar, 18 nafar nazorat va 18 nafar tajriba guruhi) yil boshida, o‘rta va yil oxirida olingan natijalari hamda musobaqa ko‘rsatkichlari bo‘yicha qiyosiy tahlil qilindi. Sportchilarning mashg‘ulot jarayoni musobaqa oldi mezosikl asosida rejalashtirildi va ularning funksional tayyorgarligi, maxsus chidamlilik hamda musobaqa natijalari monitoring qilindi.

2-jadval

Uzoq masofaga yuguruvchilarning tajriba boshi va oxiridagi natijalar tahlili

Guruh	Vaqt	3000 m yugurish vaqti (min/sek)	Yurak urish chastotasi (o‘rtacha)	Maxsus chidamlilik indeksi
Nazorat guruhi	Yil boshida	12:45	178	70%
	O‘rta	12:20	176	74%
	Yil oxiri	12:10	175	75%
	Musobaqa	12:05	174	76%
Tajriba guruhi	Yil boshida	12:50	179	69%
	O‘rta	12:05	173	78%
	Yil oxiri	11:45	170	82%
	Musobaqa	11:35	168	85%

Izoh: Natijalardan ko‘rinib turibdiki, tajriba guruhi sportchilari musobaqa oldi mezosikl bo‘yicha rejalashtirilgan mashg‘ulotlarni amalga oshirish natijasida yil boshidan yil oxirigacha 3000 metr masofaga yugurish vaqtini 1 daqiqa 15 soniyaga yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi. Shu bilan birga, maxsus chidamlilik indeksi 16% ga oshdi va yurak urish chastotasi musobaqa paytida sezilarli darajada pasaydi.

Nazorat guruhi esa an‘anaviy mashg‘ulot dasturini bajargan bo‘lib, yil davomida vaqtni 35 soniya, maxsus chidamlilikni esa 6% ga oshira oldi. Bu farq, ilmiy

asoslangan musobaqa oldi mezosikli rejalashtirishning samaradorligini yaqqol ko‘rsatadi.

Tajriba guruhi natijalari shuni ko‘rsatadiki musobaqa oldi mezosiklda yuklamaning bosqichma-bosqich oshirilishi va shiddatning moslashtirilishi sportchilarning maxsus chidamliligi va tezlik imkoniyatlarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Pulsometriya natijalari yurak faoliyatining optimallashtirishini, tiklanish jarayonining samarali tashkil etilganini ko‘rsatadi. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, ilmiy asoslangan rejalashtirish bo‘yicha mashg‘ulotlar sportchilarning musobaqa natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga imkon berdi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarni musobaqa oldi mezosikl asosida ilmiy-uslubiy jihatdan rejalashtirish ularning funksional tayyorgarligi va musobaqa natijadorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan mezosikl modeli tayyorlov, asosiy va yakuniy bosqichlardan iborat bo‘lib, mashg‘ulot yuklamalarining hajmi va shiddatini bosqichma-bosqich optimallashtirish, shuningdek tiklanish jarayonini monitoring qilish imkonini berdi.

Tajriba natijalari shuni tasdiqladiki, ilmiy asoslangan mezosikl rejalashtirish modeli qo‘llanilgan tajriba guruhida 3000 metr masofaga yugurish natijalari sezilarli darajada yaxshilandi. Xususan, yil boshiga nisbatan musobaqa davrida yugurish vaqti 1 daqiqa 15 soniyaga yaxshilandi, maxsus chidamlilik indeksi 16% ga oshdi hamda yurak urish chastotasining pasayishi sportchilarning funksional imkoniyatlari yaxshilanganini ko‘rsatdi. Nazorat guruhida esa natijalar nisbatan kam o‘shirildi.

Shu asosda aytish mumkinki, musobaqa oldi mezosikllarni ilmiy asosda rejalashtirish, mashg‘ulot yuklamalarini tizimli taqsimlash va pulsometriya orqali monitoring olib borish uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish hamda musobaqa natijadorligini oshirishda samarali metodik yondashuv hisoblanadi. Mazkur uslubiy model sport maktablari va o‘quv-mashg‘ulot guruhlarida uzoq masofaga yuguruvchilarni tayyorlash jarayonida amaliy jihatdan qo‘llash uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
2. Karimov F. M. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 269-273.
3. G'aniboyev I. D. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
4. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
5. G'aniboyev I. D. et al. QISQA MASOFAGA YUGURISH TEXNIKASINI BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHI SPORTCHILARIGA O'RGATISH SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 730-735.
6. G'aniboyev I. D. et al. G'OVLAR OSHA YUGURUVCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 718-724.
7. Muxiddin o'g'li K. F. Modern Methods of Organizing Track and Long Jumpers at the Initial Preparatory Stage //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 34-38.
8. KARIMOV F. BOSHLANG'ICH TAYYORLOV BOSQICHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR //News of the NUUz. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. – C. 88-91.
9. N.NORMURADOV METHODOLOGY FOR DEVELOPING OPTIMAL RUN-UP PARAMETERS FOR YOUNG LONG JUMPERS //MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL Pages: 264-270
10. Olimov, M.S., Soliev, I.R., Haydarov, B.Sh. *Yengil atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarida mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash va boshqarish texnologiyasi*. Tashkent: O'zbekiston Sport, 2019, pp. 22-41.